

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO EM SEMENTES DE *Cassia ferrugínea* (Schrad.) EM DIFERENTES MÉTODOS PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA

Magda da Silva Colé¹

¹Instituto de Biodiversidade e Florestas / Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

Email: silvamagda75@gmail.com

A arborização urbana contribui diretamente na qualidade de vida nas cidades, beneficiando seu equilíbrio físico-ambiental. A escolha da espécie é um quesito indispensável, diante das características particulares que cada uma possui. *Cassia ferrugínea* (chuva de ouro), é uma espécie nativa da Amazônia, pertencente à família Fabaceae. São indivíduos esteticamente atrativos e podem compor a comunidade de árvores urbanas. Porém, suas sementes apresentam dormência decorrente da impermeabilidade do tegumento. Assim, identificar o melhor método para promoção de sua germinação é fundamental para a produção de mudas em um projeto de arborização. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi analisar a taxa de germinação (G%) e o índice e a velocidade de germinação (IVG) da espécie *Cassia ferrugínea*, visando a produção de mudas para arborização urbana. Os testes de germinação foram realizados no Laboratório de Sementes Florestais, na UFOPA, seguindo todos os padrões laboratoriais, com sementes coletadas no parque da cidade e no perímetro urbano de Santarém-PA. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), de quatro tratamentos com quatro repetições de 25 sementes cada. foi 5x5, com 4 repetições para testemunha (T0), perfazendo um total de 100 sementes. A tratamento testemunha (T0) não sofreu nenhuma intervenção; para o T1, as sementes foram imersas em solução de hipoclorito de sódio (2,5%) por 24h (T1); para o T2, as sementes foram submetidas ao choque-térmico de 60 graus célsius até alcançar temperatura ambiente e o T3 compreendeu a escarificação mecânica das sementes com lixa e posterior imersão e água destilada por 24 horas. Os resultados indicaram que o T3 apresentou IVG de 6,78 e percentual de germinação de 69%, os quais se mostraram significativamente superiores aos demais tratamentos. Mediante isso, conclui-se que dentre os tratamentos avaliados nesse trabalho, a escarificação mecânica associada a imersão em água propicia maior taxa e velocidade de germinação.

Palavras-chave: árvores ornamentais; sementes ortodoxas, promoção de germinação